

KRANLAR TO'G'RISIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR.

Abdixoshimov Muslimbek Abdulboqi o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti magistranti

Tojimurodov Dilshodbek Dilmurodjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti stajyor o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7894534>

O'zining konstruktiv tuzilishi, vazifasi hamda ishlash sharoiti bo'yicha kranlar - ko'priki, portal, chorpoya, minorali va boshqalarga ajraladi.

Misol tariqasida keng tarqalgan ko'priki kraning tuzilishi, vazifasi va ishlashini korib chiqamiz.

Mashinasozlik va turdosh korxonalarda ko'priki kranlar keng qo'llanilib, bunda ular yordamida og'ir zagotovka, mashginalarning qismlari stehlar bo'ylab bo'ylama va ko'ndalang ravishda uzatiladi.

Ko'priki kraning tuzilishi asosan stehning xususiyati va texnologiyasiga bog'liq bo'ladi. Lekin, kraning ko'tarish hamda aravacha mexanizmi odatda turli kranlar uchun bir xil konstruktsiyada bajariladi.

1.1-rasm. Ko'priki kraning umumiy ko'rinishi

Ko'priki kraning umumiy ko'rinishi 1.1-rasmda keltirilgan va uning konstruktsiyasi ikkita asosiy balkalardan iborat bo'lib binoga nisbatan ko'ndalang ravishda o'rnatiladi. Kraning 2 va 13 balkalari bo'ylab yuritish g'ildiraklari 15 xarakatlanadi. Konstruktsiyaning tayanchida 1 stehning yuqori qismida 16 rel'slari bo'yicha g'ildiraklar xarakatlanadi. Elektr uskunalarga energiyani uzatish uchun yordamchi trolleya 11 qo'llaniladi va bu ko'priki bo'ylab yuradi.

Yurituvchi g'ildiraklar reduktor 14 va transmission o'q 18 orqali elektr dvigatel 19 yordamida yurgiziladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Kraning ko'prik qismi bo'ylab 20 relislar o'rnatiladi va ular bo'ylab 12 g'ildiraklar reduktor 10 orqali 5 aravacha ko'tarish lebedkasi bilan birgalikda xarakatlanadi. Ya'ni, barabanning lebedkasiga 6 ko'tarish qanotlari 24 o'rnatiladi va blok 22 yordamida yuk tashuvchi kryuk 23 yukni ko'taradi. Bunday baraban elektr dvigatelni 7 reduktor 8 orqali aylantiradi.

Kran mexanizmlarini boshqarishni operator, ya'ni kran ishchisi kabina 27dan turib olib boradi. Kabina ichida mexanizmlarning elektr yuritmalarini qo'l bilan boshqarish organi 26 - kontroller hamda komandokontrollerlar joylashtirilgan. Yuritmalarni boshqaruvchi elektr apparaturasi 4 shkaflar ichida joylashgan va kran ko'prigida o'rnatilgan bo'ladi.

Aynan shu joyda rezistorlar qutichasi 22 joylangan. Lyuk 3 orqali kabinadan mostga chiqish ko'zda tutilib, bunda mexanizm va elektr uskunalarni ta'mirlash ishlarini olib borish uchun ko'prikka chiqish imkoni bo'ladi.

Kranni elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun 17 bosh trolleyalar orqali sirpanuvchi tok oluvchilar yordamida amalga oshiriladi. 5 aravachada joylashgan.

Elektr uskunalarga energiyani uzatish uchun yordamchi trolleya 11 qo'llanadi va u bu ko'prik bo'ylab yuradi.

Yukning tabiatiga ko'ra ko'prikli kranlarda turli ko'rinishdagi yuk ko'taruvchi moslamalar qo'llanadi. Bulardan: ilgakli, greyferli, magnitli, qisqichli va hakozolar.

Yuqorida aytib ketilganlardan ilgakli ko'tarish moslamasi yoki elektromagnitlisi po'latdan bajarilgan listlar, strujka va boshqa ferromagnit materiallardan yasalgan detallarni ko'taradi.

Elektromagnitni ta'minlash uchun egiluvchan kabel ishlatiladi va uni o'rash uchun kabel barabani orqali xarakatga keltiriladi.

Barcha turdagi kranlarda asosiy mexanizm sifatida yuklarni uzatish uchun ko'tarish lebedkasi hamda aravacha mexanizmi qo'llaniladi. Shu sababdan kran yuritmalarini loyihalashda umumiy masalalar yechimini belgilashda o'xshashlik mavjud. Masalan: statik yuklamalarni hisobi, ma'lum quvvat bo'yicha dvigatelni tanlash, ishchi rejimlarni taxlil etish, elektr yuritma tizimi turini tanlash va boshqalar.

Dvigatellarning aylanish tezligi barabanning ko'tarish tezligi hamda aravachaning g'ildiraklari tezligidan ancha katta bo'lgani sababli ishchi mexanizmlarga xarakat reduktor orqali uzatiladi.

Ko'tarish mexanizmalari uchun polipastli sxemalar keng qo'llanadi va bunda polipast orqali xarakat barabandan ilgakka uzatiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Kranning har qaysi mexanizmi mexanik tormozlovchi uskuna bilan jihozlanadi. Ushbu uskuna dvigatel va reduktor orasidagi muftada yoki dvigatelni qarama qarshi tomonida tormozlovchi shkivda joylashtiriladi.

Ilgakni xarakat tezligi: $0,15 \div 0,2$ m/s

Aravachaning xarakat tezligi: $0,6 \div 1$ m/s

Ko'priknining xarakat tezligi: $2,0 \div 2,3$ m/s ga teng.

Kranlar yuk ko'taruvchanligi bo'yicha shartli ravishda quyidagi sinflarga bo'linadilar:

Ko'taruvchanligi kichik bo'lgan, yuki - $5 \div 10$ t

Ko'taruvchanligi o'rtacha bo'lgan, yuki - $10 \div 25$ t

Ko'taruvchanligi katta bo'lgan, yuki - 50 t. va undan ortiq

Agar kranning yuk ko'taruvchanligi 15 tonnadan ortsa aravacha mexanizmida ikkita ko'tarish mexanizmi o'rnatiladi: birinchisi katta vaznli yuklarni kichik tezlikda ko'tarish uchun mo'ljallangan bo'ladi, ikkinchisi esa yordamchi bo'lib, kichik vaznli yuklarni katta tezlikda ko'tarish uchun ishlatiladi, masalan 20/5, 30/5, 50/12.5 t.

Sababi - yengil yuklarni og'ir ilgak bilan ko'tarish chiqimi ko'proq bo'ladi. Chunki bunday vaziyatda elektr energiyani sarfi katta bo'ladi, samaradorligi esa kichik.

Adabiyotlar:

1. D.D.Tojimurodov. (2022). Asinxron motorning tuzilishi ,ishlash prinsipi,ish rejimlari va uni ishga tushirish jarayonlarini tahlil qilish ." Amerika: Journal of new century innovations".66-74. <http://wsrjournal.com/index.php/new/article/view/1150>
2. Bozorov N.H., Saidahmedov S.S. Elektromexanik tizimlar statikasi va dinamikasi Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun o'quv qo'llanma.T.:«ISTIQLOL» ,
3. O.O.Xoshimov, S.S.Saidaxmedov. Elektr yuritma asoslari. T:«Aloqachi»,
4. Saidahmedov S. S. Elektr sxemalarini o'qish. «TDTU»,-T., 2002.